

JURIDICAL SCIENCES

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Алескерова Л.Г.,

доцент кафедры Трудового и экологического права юридического факультета Бакинского Государственного Университета

Юсубова З.Я.

магистрант кафедры Трудового и экологического права юридического факультета Бакинского Государственного Университета

THE CONCEPT AND ESSENCE OF WORKING TIME UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND FOREIGN COUNTRIES (RUSSIAN FEDERATION, FRANCE, GREAT BRITAIN)

Alasgarova L.,

Associate Professor of the Department of Labor and Environmental Law of the Law Faculty of Baku State University

Yusubova Z.

Master's student of the Department of Labor and Environmental Law of the Law Faculty of Baku State University

Аннотация

В данной статье рассматривается понятие и сущность рабочего времени и дается сравнительный анализ данному понятию по законодательствам Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Франции и Великобритании.

Abstract

This article examines the concept and essence of working time and provides a comparative analysis of this concept under the legislation of the Republic of Azerbaijan, Russian Federation, France and the United Kingdom.

Ключевые слова: труд, трудовое право, работа, время, рабочее время, норма рабочего времени, продолжительность труда, фактически отработанное время.

Keywords: labor, labor law, work, time, working time, working time norm, duration of labor, actually worked time.

Труд человека, как и его жизнь, проходит во времени. "Время-золото" - это самая известная фраза, которую мы используем, когда пытаемся измерить ценность времени. Чтобы понять значение времени люди сравнивают его с набором единиц измерения, хотя само время является такой единицей измерения.

Занятие общественно полезным трудом является одним из основных условий обеспечения вечной жизни людей во все времена. Человек использует свой труд вне зависимости от того, каким видом деятельности он занимается: занимается ли он творческой или предпринимательской деятельностью, работой по трудовому договору, или же работой по дому и уходу за детьми. Каждая из них отлична друг от друга, но у всех перечисленных работ есть одна общая неотъемлемая черта – это категория рабочего времени.

Поскольку общественно полезная деятельность людей разнообразна, то в качестве меры определения размера затраченного труда для всех ее видов выступает рабочее время. Под рабочим временем понимается время, затраченное на труд.

Объем нормы рабочего времени определяется уровнем развития общества, политическими и экономическими факторами. Рабочее время, с одной стороны, устанавливает предел труда, а с другой - обеспечивает предоставление работнику свободного времени для отдыха.

Необходимо отметить, что правовое регулирование рабочего времени возможно не в каждом случае. Например, индивидуальный предприниматель в процессе своей работы сам определяет, сколько времени ему работать или отдыхать. Или же, определение графиков работы композиторов, писателей и людей иных творческих профессий представляется бессмысленным. Но дело обстоит иначе, когда конкретная работа выполняется лицом по трудовому договору. Нормативное регулирование в данном случае обязательно. Это объясняется тем, что составление и заключение трудового договора несет в себе особые цели. Здесь одной целью является определение необходимого объема труда, а другой - обеспечение времени отдыха с целью восстановления затраченных работником сил и его отдыха путем ограничения продолжительности труда.

Рабочее время – это такая категория, которая изучается не одной наукой, а несколькими различными науками, такими как право, социология, экономика и т. д. Но эти науки, изучая рабочее время, прежде всего с точки зрения предмета своего исследования, дают ему соответствующие им определения.

Так, в экономических науках принято рассматривать рабочее время как единое, состоящее из двух частей: периоды, в течение которых выполняется работа, и перерывы в работе. Так же, чтобы полностью понять экономический смысл рабочего времени нужно рассмотреть его как с точки зрения интересов работодателя, так и общества.

Определение рабочего времени для работодателя важно потому, что работодатель осуществляет определенное производство, работу, обслуживание по заранее определенному плану. Своевременное выполнение работы по заранее составленному бизнес-плану является одним из важных значимых задач. То, как работодатель подходит к рабочему времени по плану, говорит о степени его профессионализма. Так, настоящий профессиональный работодатель, эффективно используя рабочее время, стремится завершить производство, работу, обслуживание по плану, не допуская потерь рабочего времени.

Под интересами общества подразумевается совокупность интересов работников. Известно, что работникам выгодно чтобы рабочее время было меньше, ибо, чем короче рабочее время, тем легче им посвятить большую часть своего времени своей личной жизни. Это обстоятельство уже привело к появлению в зарубежной литературе нового термина. Название этого термина буквально переводится как "баланс между работой и личной жизнью" (work-life balance) и оно уже вошло в зарубежную терминологию. "Баланс между работой и личной жизнью" теперь рассматривается как ключевой фактор при рассмотрении пределов трудовой жизни в развитых странах. Если в стране хороший "баланс между работой и личной жизнью", условия труда в этой стране также считаются хорошими [22, с. 31-234].

Надо отметить, что добровольно, впервые с 1 мая 1926 года, сохранив заработную плату без уменьшений, основатель "Ford Motor Company" Генри Форд сократил для своих сотрудников количество рабочих дней в неделю с 6 до 5, а часы работы - с 48 до 40. В своем интервью "Всемирному Бизнес-журналу" он отмечал, что время отдыха является неотъемлемой составляющей частью развивающегося потребительского рынка, так как работники должны иметь достаточно времени, чтобы использовать потребительские товары, в том числе и автомобили [17, с.113].

При рассмотрении рабочего времени с медицинской точки зрения необходимо разобрататься с биологическими часами. Они присутствуют в каждом человеческом мозге и имеют большое значение как ключевой фактор в определении часов работы. Согласно исследованию Вашингтон-

ского университета, в человеческом мозге существует несколько светочувствительных биологических часов. Биологические часы Мелатонин - самый основной гормон эпифиза (шишковидной железы). Он определяет циркадный ритм дня и ночи. Он секретируется клеткой шишковидной железы. По мере увеличения электромагнитной плотности его секреция уменьшается. Благодаря этому гормону человек засыпает. Этот процесс длится с 23:00 до 05:00. Его секреция уменьшается на свету и увеличивается в темноте [15, с.18-19].

Желательность окончания рабочего времени в 6 часов вечера может быть оправдано тем, что через полчаса после 6 часов вечера наблюдается повышение артериального давления, повышает утомляемость у человека, а через 1 час - повышение температуры тела. По этим причинам риск смерти тех, кто работает сверхурочно, увеличивается [15, с.26].

Ссылаясь на вышеуказанное исследование, МОТ рекомендует всем странам мира завершение работ в 6 часов вечера с целью охраны здоровья работников.

Начало использования слова "рабочее время" в качестве юридического термина относится к периоду после "промышленной революции". В надежде найти работу после промышленной революции начался отток людей из деревень в промышленные города. А после открытия искусственного освещения появилась возможность работать в ночное время на рабочих местах, что создало условия для трудовой эксплуатации рабочих, работающих двенадцать-шестнадцать часов в сутки, со стороны предпринимателей. А это означало, что у работников не оставалось времени на личные дела, отдых. Рабочий класс, устав от такого обращения со стороны предпринимателей, начал забастовки в знак протеста против шестнадцатичасового рабочего времени. Следует также отметить, что до начала забастовок уэльский социалист Роберт Оуэн в 1810 году предлагал десятичасовой режим работы. А семь лет спустя, в 1817 году, он еще больше развил эту идею, предложив восьмичасовой режим работы. Соответствующий девиз этого предложения был: "восемь часов работы, восемь часов восстановления сил, восемь часов отдыха" [17, с.56-57]. Эта идея вступила в юридическую силу через сто два года после ее создания в конвенции Международной организации труда (далее МОТ) 1919 года № 1 "Об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю" [1].

В течение этих ста двух лет велись забастовки, целью которых было установление восьмичасового режима работы рабочих. После серии неудачных забастовок рабочие наконец добились сокращения рабочего времени, когда во время Первой Всеобщей Забастовки в Филадельфии в 1835 году рабочие добились двенадцатичасового режима работы (один час завтрака, один час обеда, десять часов работы) с 6:00 до 18:00 часов. Однако эта победа рабочих еще не считалась полной победой. Забастовки снова продолжались. Их целью было установление рабочего времени продолжительностью

восемь часов. Таким образом, эти забастовки получили название "Движение восьми часов" [17, с.105-107].

Среди забастовок самым запоминающимся, без сомнения, была забастовка "Haymarket", которая проходила в Чикаго с 1 по 4 мая 1866 года. Одним из двух событий, которые запомнились этой забастовкой, был тот факт, что все расы собрались вместе и забастовали в знак солидарности, а другим был взрыв бомбы в последний день забастовки, в результате которого погибли 7 полицейских и 4 мирных жителя. В результате этого были заложены основы перехода на восьмичасовой рабочий день, и «1 мая» с тех пор отмечается в большинстве стран мира как Международный День солидарности трудящихся [17, с.110-111]. Он отмечается как общественный праздник более чем в 100 странах мира и как официальный праздник на государственном уровне около 70 стран. В Азербайджанской Республике данный праздник отмечался до 1992 года. В 1992 году празднование 1 мая на официальном уровне было прекращено.

Еще в 1802 году, задолго до описанной выше забастовки, в Великобритании были приняты "фабричные акты". В этих актах регламентировалось рабочее время детей, работающих на хлопкоперерабатывающем заводе. Но эти акты не соблюдались вплоть до создания Трудовой инспекции в 1833 году [17, с.167].

Произошедшие события стали отражаться в законодательных актах о рабочем времени во многих странах мира. Официальное понятие рабочего времени впервые было дано в статье 2 Конвенции Международной организации труда "О регламентации рабочего времени в торговле и учреждениях" от 10 июня 1930 г. № 30. Согласно данной Конвенции, под "рабочим временем" понимается период нахождения работников в распоряжении предпринимателя, к которому не относятся перерывы в отдыхе работников, не находящиеся в распоряжении предпринимателя [2].

Как правовой категории и правовому институту в целом, необходимо определить основные функции, присущие рабочему времени как с теоретической, так и с практической точки зрения. В.В.Коробченко считает, что законодательное регулирование рабочего времени направлено, прежде всего, на защиту прав работников. Защитная функция законодательства о рабочем времени проявляется в определении предельного размера труда (продолжительности рабочего времени), который, по общему правилу права, не может быть увеличен в порядке ни коллективного договора, ни индивидуального договора [19, с.341].

Т.В. Иванкина видит основное назначение (роль) рабочего времени в том, что рабочее время выступает критерием затрат труда работника, то есть мерой труда [20, с.377-378].

В "Большом экономическом словаре" дано следующее определение рабочего времени: "Размер труда - это установленный обществом критерий участия каждого работника в совокупном общественном труде" [16, с.470].

Н.М. Саликова же считает, что к основным функциям рабочего времени (нормирования рабочего времени) относятся нижеперечисленные:

1) охранительная функция (для восстановления труда, непрерывной и высокой производительности рабочей силы);

2) производственная функция (обеспечение высокой производительности труда, решение задач, стоящих перед организацией и др.);

3) гарантийная функция (установление определенного уровня гарантий со стороны государства - определение максимальной продолжительности рабочего времени, его сокращение и соблюдение при выполнении работ в определенных условиях, что обязательно для всех работодателей, и др. гарантии) [21, с.247].

А.М.Гасымов считает, что основная цель правового регулирования рабочего времени – определение продолжительности труда. До недавнего времени нормы рабочего времени строго определялись законодателем в централизованном порядке и носили обязательный для сторон характер. То есть, поскольку рабочее время предопределено государством независимо от воли субъектов трудовых правоотношений, ни работодатель, ни работник не могли продлевать и сокращать рабочее время. Только в строго определенных законодательством случаях рабочее время работников могло быть продлено или сокращено. В настоящее время в условиях перехода к рыночной экономике законодательство предоставило широкие права сторонам в определении рабочего времени – работодателю и работнику. Функция государства полностью изменилась. Теперь законодатель устанавливает только максимальный предел рабочего времени или норму рабочего времени. А предприятия и организации устанавливают конкретную продолжительность рабочего времени на договорной основе в пределах установленной нормы рабочего времени [13, с.423].

Правовое регулирование рабочего времени в Азербайджанской Республике основано на ст. 37 Конституции АР; международных договорах, участницей которых является Азербайджанская Республика (Конвенции и Рекомендации МОТ, ратифицированные АР (например, конвенция МОТ №47 «О сокращении рабочего времени до 40 часов в неделю» (1935) и рекомендация МОТ №116 «О сокращении рабочего времени» (1962)); ТК АР, указы и распоряжения Президента АР, регулирующие вопросы о рабочем времени, а также Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики, касающиеся вопросов рабочего времени в АР.

На глобальном уровне вопрос о регулировании продолжительности рабочего времени так же стар, как и сама МОТ. Исторически это одна из самых старых социальных проблем. Сокращение рабочего времени и, в частности, восьмичасовой день стали основным требованием рабочего движения с середины XIX века.

Самая первая Конвенция МОТ № 1 «Об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока

восьми часов в неделю», принятая в 1919 году, устанавливала продолжительность рабочего времени в промышленности не более восьми часов в день и 48 часов в неделю, за некоторыми четко определенными исключениями, тем самым данная Конвенция предусматривала достаточное время отдыха для работников [1].

Другая Конвенция МОТ (№ 30), принятая в 1930 году, устанавливает аналогичные правила для секторов торговли и офисов. В ней также дается общее определение рабочего времени. Так, согласно этой конвенции, термин "рабочее время" означает время, в течение которого нанятые лица находятся в распоряжении работодателя; он не включает периоды отдыха, в течение которых нанятые лица не находятся в распоряжении работодателя [2].

Позднее другие конвенции МОТ дополнили международную систему регулирования рабочего времени, гарантируя работникам как минимум один выходной день в неделю и оплачиваемый ежегодный отпуск.

Сегодня нормы МОТ о рабочем времени обеспечивают основу для регламентированного рабочего времени, ежедневных и еженедельных периодов отдыха и ежегодных праздников. Эти инструменты обеспечивают высокую производительность труда, сохраняя при этом физическое и психическое здоровье работников. Стандарты о неполном рабочем времени становятся все более важными инструментами для решения таких вопросов, как создание рабочих мест и содействие равенству между мужчинами и женщинами.

В конце XX века на Конференции МОТ были приняты Конвенция № 171 «О ночном труде» (1990 г.) и Конвенция № 175 «О работе на условиях неполного рабочего времени» (1994 г.). Первая конвенция призвана защитить здоровье работников, работающих в ночное время, облегчить выполнение ими семейных и социальных обязанностей и обеспечить им возможность карьерного роста [5]. Второй документ направлен на поощрение продуктивной и свободно выбранной частичной занятости, гарантируя работникам, занятым неполный рабочий день, защиту от дискриминации, особенно в отношении условий занятости и социального обеспечения [6].

Раздел IV ТК АР, включающий в себя 2 главы (XIII и XIV), посвящен рабочему времени (89-102 статьи) [7]. Однако, ни в КЗоТ Азерб.ССР 1971 года, ни в действующем в настоящее время ТК АР от 1999 года не было дано легального определения рабочему времени. В отличие от трудового законодательства Азербайджанской Республики, статья 91 ТК РФ содержит легальное определение рабочего времени. Введение подобной нормы в ТК АР считается целесообразным.

Несмотря на отсутствие в законодательстве легального определения рабочего времени, в научной и учебной литературе по трудовому праву Азербайджанской Республики имеется множество разных его определений. Так, по мнению видного ученого-правоведа О.С.Мамедова, «рабочее время – это время, конечный срок которого определяется

законом, в течение которого работник выполняет возложенные на него трудовые обязанности и находится в распоряжении работодателя по правилам внутреннего трудового распорядка в соответствии с условиями коллективного и трудового договора, а также иные периоды времени, отнесенные к нему законом». Это определение объединяет в себе семь компонентов. К ним относятся:

1) предел рабочего времени устанавливается законом;

2) в состав коллективного договора в качестве одного из основных условий включается продолжительность рабочего времени;

3) в состав трудового договора в качестве одного из основных условий включается продолжительность рабочего времени;

4) продолжительность рабочего времени как совокупность вышеперечисленного отражается в правилах внутреннего трудового распорядка;

5) работник выполняет возложенные на него трудовые обязанности;

6) работник находится в распоряжении работодателя в этот период;

7) иные периоды времени, отнесенные законом к рабочему времени [14, с.118-119].

По мнению другого ученого-правоведа А.М.Гасимова, под рабочим временем по трудовому праву понимается время, в течение которого работник выполняет свою трудовую функцию, предусмотренную трудовым договором, подчиняется правилам внутренней дисциплины и находится в распоряжении работодателя. (сноска)

В трудовом праве в рабочее время включаются как периоды, в течение которых работа фактически выполнена, так и периоды, в течение которых работа фактически не выполнялась, но включены в рабочее время в соответствии с нормами трудового права (например, простои, оплачиваемые перемены).

Необходимо отметить, что время, в течение которого работник выполняет свои трудовые обязанности не всегда совпадает с фактически отработанным временем. Под фактическим рабочим временем понимается время, которое определяет конкретное участие каждого работника в трудовом процессе. Это время может совпадать со всем рабочим временем, или его нормой, быть меньше или больше.

Именно в соответствии с фактически отработанным временем выплачивается заработная плата, предоставляются дополнительные отпуска в зависимости от условий труда и особенностей трудовой функции. Невыполнение установленной нормы рабочего времени может повлечь за собой определенные правовые последствия, в том числе применение дисциплинарных взысканий и иных санкций, если будет доказана вина работника [13, с.420-421].

В литературе по советскому трудовому праву вопрос о составе фактически отработанного времени был тщательно рассмотрен Л.Я.Гинцбургом. Он выделял две группы периодов в структуре фактически отработанного времени. В первой группе центральное место занимает фактическое

рабочее время, затем регулируемые оплачиваемые перерывы, время в пути, включаемое в рабочее время, и т.д. По мнению Л.Я.Гинцбурга, это время компенсируется заработной платой в различных формах. Ко второй группе он относил время жизненных обстоятельств, приравненное к выполнению трудовых обязанностей. Эти периоды не составляют работу ни в прямом, ни в переносном смысле, но приравнены по закону к выполнению трудовых обязанностей в связи с их общественной значимостью или с точки зрения охраны здоровья и уровня жизни работника (например, перерывы, предоставляемые матерям для кормления грудного ребенка) и должны быть оплачены. Он также отмечал, что по своей природе это гарантированные суммы, связанные с сохранением средней заработной платы (заработка) или тарифной ставки [18, с.192-193].

После приобретения независимости Азербайджанской Республикой вышеприведенная мысль нашла свое отражение в действующем трудовом законодательстве. Существуют случаи, предусмотренные законом, включения в рабочее время, когда работник находится на территории предприятия, но не выполняет свои трудовые обязанности. Например, в случае простоя не по вине работника. Работник не выполняет свои трудовые обязанности, но это время включается в рабочее время, так как работник находится в распоряжении работодателя. Или же случаи включения в рабочее время перерывов для обогрева, для кормления ребенка. Эти периоды не только включаются в рабочее время, но и подлежат оплате [7].

В ТК РФ вопросу регулирования рабочего времени посвящен IV раздел, состоящий из двух глав (15 и 16 главы). Как было отмечено выше, в отличие от ТК АР, в статье 91 ТК РФ дано легальное определение рабочего времени. Так, под рабочим временем понимается время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен выполнять трудовые обязанности, а также другие периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени [8].

Исходя из этого определения, стороны трудовых отношений имеют право определять границы рабочего времени, устанавливать начало и конец рабочего дня, устанавливать время для обеденного перерыва, а также режим рабочего времени, посредством которого обеспечивается обработка нормы рабочего времени, установленной действующим законодательством.

Определение рабочего времени, данное в статье 91 ТК РФ, основано на устоявшейся концепции рабочего времени в российской науке трудового права и подчеркивает обязательный фактор долженствования: к рабочему времени может быть отнесено время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности. Это опреде-

ление, по сути, уравнивает два разных понятия: рабочее время как таковое и его норму. Следует помнить, что фактически отработанное время может не совпадать с нормой рабочего времени, установленной в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре. Также работа сверх установленной работнику продолжительности рабочего времени считается рабочим временем со всеми вытекающими юридическими последствиями, даже если работодатель поручил работнику такую работу в нарушение закона, и работник не был обязан его выполнять [12]. В таких случаях следует обратиться к определению рабочего времени, данное Конвенцией МОТ № 30 (1930), которая определяет рабочее время как период, в течение которого работник находится в распоряжении работодателя [2]. Аналогичные определения рабочего времени можно найти в Конвенциях МОТ № 51 и 61 [3 и 4].

Также в статье 91 ТК РФ подчеркивается, что рабочее время включает в себя другие периоды, которые обозначены как рабочее время в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [8]. Такими периодами являются специальные перерывы для обогрева и отдыха, перерывы для кормления ребенка. Коллективным договором могут быть также установлены другие периоды, связанные с рабочим временем.

Долгое время, до 1992 года, государство устанавливало строгие нормы рабочего времени, которые были обязательны для сторон трудового договора (такая же ситуация была и в Азербайджанской Республике). В законодательстве прямо оговаривалось, что нормы рабочего времени не могут быть изменены ни по соглашению между администрацией и профсоюзным комитетом, ни на основании соглашения с работником и служащим ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Исключения из этого правила предусматривались в самом законе.

Действующее российское трудовое законодательство - в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными правовыми актами, к которым присоединилась Россия, - закрепило за трудовым законодательством функцию охраны труда в области регулирования рабочего времени, которая осуществляется путем установления законом максимального рабочего времени, которое работодателям не разрешается превышать ни самостоятельно, ни с соглашения представительных органов работников или с самими работниками (за исключением случаев, предусмотренных самим ТК РФ). Конкретная норма рабочего времени устанавливается коллективным договором или соглашением той или иной организации и может быть ниже этой максимальной нормы [12].

Регулирование рабочего времени во Франции осуществляется посредством Трудового Кодекса Франции. Французский Трудовой кодекс, как и ТК АР, является основным источником трудового права. Во Франции рабочее время регулируется

разделом II первой книги третьей части французского Трудового Кодекса [9].

Прежде чем приступить к рассмотрению понятия рабочего времени по французскому законодательству, следует отметить, что она не распространяется на лиц, занимающих руководящие должности. К ним относятся лица, если на них возложены обязанности, важность которых предполагает высокую степень независимости в организации своего времени, если они наделены правом принимать решения с высокой степенью самостоятельности и если они получают вознаграждение, которое относится к высшему уровню систем вознаграждения, практикуемых в их предприятии или учреждении [9].

В ТК Франции дается определение понятию эффективного (фактического) рабочего времени. Так, эффективное (фактическое) рабочее время - это время, в течение которого работник находится в распоряжении работодателя и выполняет его указания, не имея возможности свободно заниматься личной деятельностью. При соответствии признакам, данным в определении, время, необходимое для организации питания работника, а также время, затраченное на перерывы, также включаются в эффективное (фактическое) рабочее время. В случае несоответствия данным признакам, вышеуказанное время может быть включено в эффективное (фактическое) рабочее время только в случае, если это указано в трудовом либо коллективном договоре. Также в трудовом или коллективном договоре может быть предусмотрена компенсация в денежной форме за такое время [9].

Время, необходимое для переодевания работника, когда ношение рабочей одежды является в соответствии с законодательными положениями, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором и в тех случаях, когда переодевание работника должно производиться на предприятии или на рабочем месте, подлежит компенсации. Эти компенсации предоставляются либо в форме отдыха, либо в денежной форме [9].

Время, затраченное на проезд к месту исполнения трудовых функций, предусмотренных трудовым договором, не является эффективным (фактическим) рабочим временем. Однако, если оно превышает нормальное время, необходимое для проезда от места жительства до места работы, то оно должно быть возмещено либо в форме предоставления дополнительного времени отдыха, либо в денежной форме. Но время, затраченное работником на путь между местами работы у одного и того же работодателя, включается в эффективное (фактическое) рабочее время [9].

В ТК Франции также отмечается, что если определенная часть времени в пути работника попадает на рабочее время в соответствии с графиком работы, то это не рассматривается как опоздание на работу и не влечет за собой потерю части заработной платы. Также, согласно ТК Франции, если время на дорогу между местом жительства работника и местом работы увеличивается из-за наличия

у него инвалидности, оно подлежит компенсации за счет предоставления дополнительного времени отдыха [9].

Интересным моментом является то, что ТК Франции содержит определение понятию «обязательный период», под которым понимается период, в течение которого работник, не находясь на своем рабочем месте и не находясь в постоянном и непосредственном распоряжении работодателя, должен находиться на месте своего постоянного жительства или поблизости с ним для того, чтобы иметь возможность прибыть на место работы и выполнить свои обязанности при необходимости по вызову работодателя. Продолжительность этого периода рассматривается как эффективное (фактическое) рабочее время. Работники, которых касаются эти периоды, должны быть проинформированы работодателем о своем индивидуальном графике в течение разумного времени [9].

Основным английским законодательным актом, регулирующим рабочее время, является Положение о рабочем времени («The Working Time Regulations»), которое вступило в силу 1 октября 1998 года и впоследствии было изменено в 1999, 2001, 2002 и 2005 годах (далее - Положение) [10]. Данное положение фактически применяет положения Директивы ЕС «О рабочем времени» № 93/104/ЕС [11]. Таким образом, "положение" является в данном случае источником права, которое, согласно традиционным подходам теории английского административного права, является вторичным законодательным актом («secondary legislation») и представляет собой совокупность норм, утвержденных парламентом.

Перед тем как приступить к рассмотрению термина «рабочее время» по законодательству Великобритании, нужно отметить, что Положение применяется ко всем работникам, то есть к физическим лицам, которые заключили или работают в соответствии с трудовым договором («contract of employment») или на основании любого другого контракта, выраженного или подразумеваемого, устного или письменного (в случае, если контракт является прямым), в соответствии с которым физическое лицо обязуется выполнять работу или оказывать услуги другой стороне договора, которая в соответствии с условиями договора не является клиентом или потребителем любой профессиональной деятельности данного лица. Таким образом, гарантии работников, предусмотренные Положением, распространяется на всех нанятых лиц, которые не являются "volunteer", то есть лицами, добровольно выполняющими общественные функции [10].

Согласно законодательству Великобритании, рабочее время - это любой период, в течение которого работник находится на работе, в распоряжении своего работодателя и выполняет возложенные на него трудовые функции и обязанности. Также данный период включает время, которое работник тратит на любое обучение, связанное с работой, рабочие обеды (надо знать, что данные периоды отли-

чаются от известного нам перерыва на обед. Перерыв на обед, так же как и по трудовому законодательству Азербайджанской Республики, не включается в рабочее время), переезды по работе (однако сюда не включается время поездок от места проживания работника до рабочего места); время, проведенное на рабочем месте в ожидании работы; время работы за границей, однако в случае если работник состоит в трудовых отношениях с работодателем, осуществляющим деятельность в Великобритании; время, проведенное на рабочем месте в ожидании вызова, а также время, проведенное не на рабочем месте в ожидании вызова включается в рабочее время только в том случае, если работник выполнял какую-либо трудовую деятельность на этом месте; рабочее время на дому в случае предварительного согласия работодателя [10].

Список литературы

1. Конвенция Международной Организации Труда № 1 «Об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю» (<http://www.ilo.ru/standards.htm>)
2. Конвенция Международной Организации Труда № 30 «О регламентации рабочего времени в торговле и учреждениях» (<http://www.ilo.ru/standards.htm>)
3. Конвенция Международной Организации Труда № 51 «О сокращении продолжительности рабочего времени на общественных работах» (<http://www.ilo.ru/standards.htm>)
4. Конвенция Международной Организации Труда № 61 «О сокращении рабочего времени в текстильной промышленности» (<http://www.ilo.ru/standards.htm>)
5. Конвенция Международной Организации Труда № 171 «О ночном труде» (<http://www.ilo.ru/standards.htm>)
6. Конвенция Международной Организации Труда № 175 «О работе на условиях неполного рабочего времени» (<http://www.ilo.ru/standards.htm>)
7. Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики (<https://www.e-qanun.az/framework/46943>)
8. Трудовой Кодекс Российской Федерации (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/)
9. Трудовой Кодекс Французской Республики (<https://codes.droit.org/PDF/Code%20du%20travail.pdf>)
10. Положение о рабочем времени от 1 октября 1998 года// The Working Time Regulations 1998 (<https://www.legislation.gov.uk/ukxi/1998/1833/contents/made>)
11. Директива ЕС «О рабочем времени» № 93/104/EC // Official Journal of European Union, OJ L 307, 13.12.1993, Council Directive 93/104/EC
12. Комментарии к ст.91 ТК РФ (<https://www.trudkod.ru/kommentarii/chast-3/razdel-4/glava-15/st-91-tk-rf>)
13. Gasimov A.M. Labor law. Textbook. Baku: "Letterpress" publishing house, 2016, 840 p. (in Azerbaijani).
14. Mammadov O.C. Work time: Study material. Baku: Science and Education, 2012, 368 p. (in Azerbaijani).
15. Биологические часы / Пер. с англ. под ред. С.Э. Шноля. М.: Мир, 1964.
16. Большой экономический словарь. М.: Изд-во «Институт новой экономики», 2002.
17. Вебб С. Восьмичасовой рабочий день: пер. с англ. / С. Вебб, Х. Кокс. Петроград, 1918, 268с.
18. Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР: Монография. М.: Наука, 1966, 304с.
19. Трудовое право России: Учебник для бакалавров/ Под общей ред. Е.Б.Хохлова, В.А.Сафарова. М.: Юрайт, 2012, 673 с.
20. Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. М.: Норма Инфра-М, 2013, 608 с.
21. Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.Ю.Головиной, М.В.Молодцова. М.: Норма, 2008, 704 с.
22. Bosch, G.; Lehdorff, S. 2001. "Working time reduction and employment: Experiences in Europe and economic policy recommendations", in Cambridge Journal of Economics, Vol. 25, No. 2, pp. 209-243.